

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
SEMESTER GENAP 2023/2024**

**ANALISIS KUALITATIF PENATALAKSANAAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGRAH KOTA TOMOHON**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Ketua Tim Peneliti

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.

NIDN 0906108301

Anggota Peneliti

Tamira Tansy Timbuleng / NIM P1C122009

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEGAREZKY

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kualitatif Penatalaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tomohon

Peneliti / Pelaksana : Universitas Megarezky

Nama Lengkap : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.

NIDN : 0906108301

Jabatan : Lektor

Fungsional

Program Studi : S2 Administrasi Rumah Sakit

Nomor HP : 0811461912

Alamat e-mail : muhammadbasir@unimerz.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Tamira Tansy Timbuleng

NIM : P1C122009

Perguruan Tinggi : Universitas Megarezky

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 10.076.800

Biaya Keseluruhan : Rp. 10.076.800

Mengetahui

Direktur

(Dr. Ns. Julia Fitrianingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep.)

NIDN: 0902078301

Makassar, 10 Agustus 2024

Ketua Pelaksana

(Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.)

NIDN : 0912099202

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian/Pengabdian*

(Syamsyuryana Sabar, S.Kep.,Ns.,M.Kep.)

NIDN : 09 151186 02

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

Analisis Kualitatif Penatalaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tomohon

RINGKASAN

Sasaran keselamatan pasien meliputi ketepatan identifikasi pasien, komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien, pengurangan risiko infeksi dan pengurangan risiko pasien jatuh di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon. Jenis penelitian kualitatif dengan jumlah sampel 9 orang. Dalam hasil penelitian, didapatkan bahwa terdapatnya ketepatan identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Anugrah Kota Tomohon, yaitu, penggunaan gelang identitas. Adapula, peningkatan komunikasi yang efektif yang ditunjukkan dengan menggunakan jembatan keledai, namun, dalam observasi dokumen perintah secara lisan, pemberi perintah tidak memverifikasi kembali. Kemudian, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High-Alert) di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon, ditemukan bahwa mereka bahwa mereka memiliki daftar obat dan obat tersebut tersimpan dan dikunci pada ruangan khusus, apabila digunakan, harus dilakukan double-check. Sesuai dengan yang disampaikan informan, Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon didapatkan mereka sudah menggunakan checklist dan telah memberikan edukasi kepada pasien. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon, sudah diterapkan panduan cuci tangan dari WHO, juga ditemukan adanya penerapan 5 momen 6 langkah. Pada Pengurangan risiko pasien jatuh di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon, ditemukan penggunaan skala dan label pada setiap pasien serta terdapat pemantauan yang berkelanjutan. Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon menjalankan kriteria sasaran keselamatan pasien berdasarkan aturan yang berlaku dan sesuai dengan standar akreditasi.

KATA KUNCI

Kata Kunci: Keselamatan Pasien, Rumah Sakit, Evaluasi, Sasaran Keselamatan

LATAR BELAKANG

Keselamatan pasien adalah suatu proses dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pasien secara aman. Keselamatan pasien merupakan hal penting bahkan parameter yang utama bagi rumah sakit dalam menjalankan sistem pelayanan yang baik. Sehingga dengan keselamatan pasien yang baik akan menghasilkan pelayanan medis yang ideal (Salsabila, 2023). Keselamatan Pasien adalah suatu bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang paripurna. Pada tahun 2013, JCI (*Joint Commission International*) mengeluarkan enam sasaran keselamatan pasien yang mana pada saat ini menjadi suatu standar baku bagi seluruh rumah sakit di dunia. Enam poin tersebut adalah identifikasi pasien dengan akurat, peningkatan komunikasi yang efektif, keamanan obat kewaspadaan tinggi, memastikan tepat lokasi, tepat pasien operasi, dan tepat prosedur pada pasien, pengurangan risiko infeksi dan pengurangan resiko pasien jatuh (Salsabila, 2023).

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang ideal, pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dan dilaksanakan untuk kemajuan setiap instansi pelayanan kesehatan. AHA (*American Hospital Association*) menjelaskan bahwa keselamatan dan keamanan pasien merupakan suatu prioritas. AHA (*American Hospital Association*) juga menetapkan capaian peningkatan yang terukur untuk Medication Safety adalah target utamanya. Berdasarkan data JCI Tahun 2011 menjelaskan bahwa keselamatan pasien di rumah sakit sampai saat ini masih menjadi masalah yang mendunia, JCI dan WHO melaporkan terdapat beberapa negara yang mengalami kejadian kesalahan pengobatan yaitu sekitar 70%. Hal tersebut masih terjadi walaupun JCI dan WHO telah mengeluarkan 9 solusi keselamatan pasien. Kenyataannya permasalahan pasien masih banyak terjadi termasuk di Indonesia. (JCI, 2011)

Rumah sakit adalah suatu institusi dalam pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara efisien dan paripurna. Dalam

pelayanan tersebut terdiri dari rawat inap, rawat jalan dan unit gawat darurat. Pelayanan rumah sakit yang baik harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Beberapa hal yang termasuk dalam kriteria pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan pelayanan pasien dan keselamatan pasien perlu dukungan internal dan eksternal (Adelia, 2023).

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seringkali tidak dilaksanakan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh H.W Heinrich. Dalam penelitian tersebut, sebanyak 88% terjadi kecelakaan kerja yang dikarekankan kejadian yang tidak diharapkan (Sangkay, 2023). Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) melaporkan insiden keselamatan pasien sebanyak 145 insiden yang terdiri dari KTD 46%, KNC 48% dan lain-lain 6%. (Safira, 2023). Kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera adalah kondisi yang paling sering terjadi di rumah sakit.

Diterbitkannya PMK RI No. 1691 tahun 2011 dan PMK RI No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien adalah bentuk perhatian Pemerintah Indonesia terhadap masalah keselamatan pasien di Indonesia dimana dalam peraturan tersebut terdiri enam Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang wajib diterapkan oleh setiap rumah sakit di Indonesia, meliputi: SKP 1 (Ketepatan Identifikasi Pasien), SKP 2 (Peningkatan Komunikasi yang Efektif), SKP 3 (Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai), SKP 4 (Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien Operasi), SKP 5 (Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan), dan SKP 6 (Pengurangan Risiko Pasien Jatuh). 2,3 Sasaran keselamatan pasien mengacu kepada Nine Life-Saving Patient Safety Solutions dari WHO Patient Safety dan *International Patient Safety Goals (IPSG)* tercantum dalam "*Hospital Patient Safety Standards*" yang dikeluarkan oleh *Joint Commision on Accreditation of Health Organizations, Illinois, USA*, edisi 4 tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut telah menjadi pedoman di Tingkat internasional yang bertujuan untuk mendukung perbaikan secara spesifik dalam proses penyediaan pelayanan pasien yang aman serta membentangkan kualitas yang tinggi (Sendoh, 2023).

Adverse Event atau Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah suatu bentuk kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan bukan karena kondisi pasien. Data WHO menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada 64 juta kecacatan akibat dari perawatan yang tidak aman dan terjadi di seluruh dunia. Di negara miskin dan berkembang terlihat bahwa setiap tahun tercatat ada 134 juta KTD yang terjadi karena perawatan yang tidak aman terjadi di rumah sakit dan berkontribusi terhadap 2,6 juta

kematian. Sedangkan di negara-negara berpenghasilan tinggi diperkirakan sekitar 1 dari 10 pasien dirugikan saat menerima perawatan di rumah sakit (Wirama, 2023).

Sulawesi Utara adalah daerah yang memiliki lebih dari 3 rumah sakit tipe C dan memiliki rumah sakit tipe B kurang lebih 4. Dalam salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Medical Scope Jurnal yang di tulis oleh Astrid Sendoh dkk menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut pada salah satu rumah sakit di Sulawesi utara belum optimal dalam hal ketersediaan sarana prasana sehingga tidak memenuhi keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon merupakan rumah sakit dengan pelayanan Kesehatan yang bersifat umum sampai bersifat spesifik. Rumah Sakit ini dilengkapi dengan pelayanan penunjang medis 24 jam (Instalasi Gawat Darurat), Rawat Jalan, dan Rawat Inap. Terdapat kurang lebih 10 dokter spesialis yang melakukan praktek di poli rawat jalan setiap minggu. Rumah Sakit ini merupakan salah satu rumah sakit pilihan di Kota Tomohon. Rumah Sakit ini memberikan pelayanan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative dan juga mempunyai tujuan memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat sesuai denganstandar yang telah ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang didalamnya untuk menunjang pelayanan paripurna yaitu keselamatan pasien

A. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keselamatan Pasien

1. Pengertian Keselamatan Pasien

Keselamatan mencakup sistem yang memastikan asuhan pasien berlangsung lebih aman, yang melibatkan penilaian risiko, identifikasi dan manajemen risiko pasien, pelaporan serta analisis insiden, pembelajaran dari insiden, dan implementasi solusi untuk mengurangi risiko serta mencegah cedera akibat kesalahan dalam tindakan atau kelalaian. Ini mencakup jaminan bahwa semua tindakan dan aktivitas terkait pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan berlangsung dengan aman, meningkatkan citra institusi, memenuhi tanggung jawab sosial dan moral, serta meningkatkan kualitas kinerja petugas Kesehatan (Kusek, 2012).

Meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, serta kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, keselamatan pasien adalah suatu sistem yang meningkatkan keamanan asuhan pasien. Sistem ini juga mencakup implementasi solusi untuk meminimalkan risiko dan mencegah cedera akibat kesalahan dalam tindakan atau kelalaian dalam mengambil tindakan yang

diperlukan (Aminayanti et al., 2021).

Meskipun keselamatan pasien merupakan dasar dari pelayanan kesehatan yang baik dan menjadi salah satu indikator penilaian akreditasi institusi pelayanan kesehatan, insiden keselamatan pasien menunjukkan bahwa tingkat keselamatan pasien masih buruk, baik di tingkat global maupun nasional. Oleh karena itu, keselamatan pasien sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan (Ningsih & Endang Marlina, 2020).

Dengan prinsip bahwa keselamatan pasien tidak berarti eliminasi risiko sepenuhnya, keselamatan pasien (KP) adalah suatu sistem yang diterapkan oleh rumah sakit untuk membuat asuhan pasien lebih aman dan mencegah cedera akibat kesalahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan yang diperlukan. Sistem ini berfokus pada upaya meminimalkan risiko untuk memastikan semua tindakan medis dapat dilakukan dengan aman (Ningsih & Endang Marlina, 2020).

Tujuan sistem keselamatan pasien adalah sebagai berikut:

- a) Menciptakan budaya keselamatan pasien di rumah sakit,
- b) Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasiendan masyarakat,
- c) Menurunkan kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit,
- d) Melakukan pencegahan sehingga tidak akan terjadi kejadianyang tidak diharapkan.

2. Pelaksanaan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit

Rumah sakit harus didukung oleh budaya keselamatan pasien untuk menurunkan kejadian insiden pada pasien. Menurut Permenkes RI No 1691 Tahun 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit, insiden keselamatan pasien adalah kejadian tidak disengaja yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkancedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden ini diklasifikasikansebagai Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera(KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), dan Kejadian Potensial Cedera (KPC) (Kemenkes RI, 2011). Salah satu tujuan utama keselamatan pasien adalah mengurangi KTD, dan untuk mencapai tujuan ini, Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) telah disusun. SKP mencakup enam sasaran utama: ketepatan identifikasi pasien, komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat yang harus diwaspadai, kepastian tepat lokasi-tepat prosedur-tepat pasien operasi, pengurangan risiko infeksi, dan pengurangan risiko pasien jatuh. Sasaran ini didasarkan pada *Nine Life Saving Patient Safety Solutions* dari WHO (2007) dan digunakan oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit PERSI (KKPRS PERSI) serta *Joint Commission International* (JCI) (Depkes RI, 2018).

Tujuan dari Sasaran Keselamatan Pasien adalah untuk mendorong rumah sakit agar melakukan perbaikan yang spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran ini mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam pelayanan rumah sakit dan menyediakan solusi berdasarkan konsensus para ahli atas masalah ini. Implementasi sistem yang efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien merupakan dampak yang diharapkan (SNARS, 2018).

Dengan menerapkan praktik bermutu yang menghasilkan pelayanan kesehatan yang optimal, keselamatan pasien menjadi fokus utama dalam upaya mencegah insiden yang dapat berdampak buruk pada pasien, termasuk risiko cedera atau komplikasi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017; (Canada Nurse Association, 2019).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengurangi insiden keselamatan pasien dengan menerapkan standarisasi rumah sakit melalui Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2018. Langkah ini didasarkan pada enam Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (IPSG), yaitu meningkatkan identifikasi pasien yang akurat, memperbaiki komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, memastikan lokasi, prosedur, dan tindakan operasi yang tepat pada pasien, mengurangi risiko infeksi terkait dengan layanan kesehatan, serta mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh (Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), 2018).

Standar keselamatan pasien di rumah sakit Indonesia, yang terdiri dari tujuh standar, merujuk pada Hospital Patient Safety Standard yang dikeluarkan oleh Joint Commission on Accreditation of Health Organizations Illinois pada tahun 2002. Standar ini telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

a. Hak pasien

Adanya dokter penanggung jawab pelayanan yang wajib menyusun rencana pelayanan dan memberikan penjelasan yang jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana, hasil pelayanan, pengobatan, atau prosedur yang akan dijalani pasien, termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), menjadi dasar dalam memenuhi hak pasien dan keluarganya untuk memperoleh informasi terkait. Pasien dan keluarganya memang berhak mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan, termasuk potensi terjadinya KTD.

b. Mendidik pasien dan keluarga

Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien sebagai mitra dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki sistem dan mekanisme untuk mendidik pasien dan keluarganya mengenai kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan keperawatan. Dengan pendidikan ini, diharapkan pasien dan keluarganya dapat memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur; mengetahui kewajiban dan tanggung jawab mereka; mengajukan pertanyaan tentang hal yang tidak dimengerti; memahami dan menerima konsekuensi pelayanan; mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit; memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa; serta memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.

c. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

Kesinambungan pelayanan rumah sakit dijamin melalui koordinasi yang baik antar tenaga dan unit pelayanan. Hal ini diwujudkan melalui beberapa kriteria berikut: a) Koordinasi menyeluruh dimulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan, hingga pasien keluar dari rumah sakit; b) Pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan ketersediaan sumber daya secara berkesinambungan, memastikan transisi antar unit pelayanan berjalan lancar; c) Peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, sosial, konsultasi, rujukan, pelayanan kesehatan primer, dan tindak lanjut lainnya; d) Transfer informasi dan komunikasi antar profesi kesehatan, memastikan proses koordinasi yang aman, efektif, dan bebas hambatan.

d. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien.

Untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan pasien, rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki yang sudah ada, memantau dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, analisis data secara intensif, serta melakukan perubahan. Proses ini harus memenuhi beberapa kriteria berikut: a) Setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan yang baik sesuai dengan slogan "Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit"; b) Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja; c) Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif; dan d) Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan

informasi hasil analisis..

e. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien

Peningkatan keselamatan pasien memerlukan peran aktif dari pimpinan rumah sakit. Pertama, pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program melalui penerapan "7 Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit." Kedua, pimpinan memastikan berlangsungnya program proaktif untuk mengidentifikasi risiko keselamatan pasien dan mengurangi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). Ketiga, pimpinan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit serta individu dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan pasien. Keempat, pimpinan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta keselamatan pasien. Terakhir, pimpinan mengevaluasi efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

f. Mendidik staf tentang keselamatan pasien

Standar mendidik staf tentang keselamatan pasien mencakup beberapa aspek penting. Pertama, rumah sakit harus memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan, yang secara jelas mencakup keterkaitan jabatan tersebut dengan keselamatan pasien. Kedua, pelatihan tentang kerja sama tim harus diselenggarakan guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif dalam melayani pasien. Ketiga, rumah sakit harus menyediakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Kriteria yang perlu dipenuhi meliputi:

- a) Memiliki program pendidikan dan orientasi bagi staf baru yang mencakup topik keselamatan pasien,
- b) Mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan pelatihan internal (in-service training), dan
- c) Memberikan pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden.

g. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

Standar komunikasi merupakan kunci bagi staf dalam mencapai keselamatan pasien. Hal ini diperkuat dengan langkah-langkah berikut:

- a) Rumah sakit mengadopsi proses manajemen informasi keselamatan pasien yang

telah direncanakan dan didesain dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Ini mencakup penyediaan anggaran yang memadai untuk merencanakan dan merancang proses manajemen yang dapat menghasilkan data dan informasi terkait keselamatan pasien.

- b) Pentingnya transmisi data dan informasi yang tepat waktu dan akurat ditekankan, dengan adanya kriteria berikut: penyediaan anggaran yang memadai untuk perencanaan dan perancangan proses manajemen guna memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pasien, serta tersedianya mekanisme identifikasi masalah dan hambatan komunikasi yang memungkinkan untuk melakukan revisi terhadap manajemen informasi yang sudah ada.

Pelaksanaan sistem keselamatan pasien adalah sebagai berikut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

a. Di Pusat

Di bawah naungan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, langkah-langkah berikut diambil untuk meningkatkan keselamatan pasien secara efektif:

- 1) Pembentukan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit, bertujuan untuk mengawasi dan mengoordinasikan upaya-upaya dalam meningkatkan keselamatan pasien.
- 2) Penyusunan panduan nasional mengenai Keselamatan Pasien Rumah Sakit, bertujuan untuk menyediakan panduan yang jelas dan komprehensif mengenai praktik-praktik keselamatan pasien.
- 3) Sosialisasi dan advokasi program keselamatan pasien kepada Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, PERSI Daerah, dan rumah sakit pendidikan melalui jejaring pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan dukungan terhadap inisiatif keselamatan pasien.
- 4) Pengembangan laboratorium uji coba program keselamatan pasien, dengan tujuan untuk menguji efektivitas dan keefektifan dari program-program yang telah diimplementasikan dalam meningkatkan keselamatan pasien.

b. Di Propinsi/Kabupaten/kota

- 1) Mengadvokasi program keselamatan pasien kepada rumah sakit di

wilayahnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya keselamatan pasien.

- 2) Mengadvokasi kepada pemerintah daerah untuk mendukung alokasi anggaran yang memadai terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sumber dayayang cukup untuk mendukung implementasi program keselamatan pasien.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan programkeselamatan pasien rumah sakit, dengan fokus pada memberikan bimbingan, pengawasan, dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut.

c. Di Rumah Sakit

- 1) Rumah sakit diminta untuk membentuk Tim Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Tim KPRS) yang terdiri dari:
Ketua: seorang dokter
Anggota: dokter, dokter gigi, perawat, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya.
- 2) Rumah sakit diharapkan untuk mengembangkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan internal tentang insiden demi memperbaiki proses keselamatan pasien.
- 3) Rumah sakit diminta untuk melaporkan insiden kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) secara rahasia, guna memastikan keamanan informasi.
- 4) Rumah sakit diwajibkan untuk mematuhi standar keselamatan pasien dan menerapkan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 5) Rumah sakit pendidikan diminta untuk mengembangkan standar pelayanan medis berdasarkan hasil analisis akar masalah dan sebagai tempat pelatihan standar-standar yang baru dikembangkan.

B. Tinjauan Umum Rumah Sakit

a. Definisi Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018, rumah sakit dijelaskan sebagai sebuah institusi pelayanan kesehatan

yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat disediakan sebagai bagian integral dari upaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan individual secara menyeluruh. Institusi ini menyediakan berbagai layanan, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, yang mencerminkan pendekatan komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan (Kemenkes RI, 2020). Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang dikelola oleh para profesional medis dengan tingkat keterampilan yang tinggi, terutama dalam aspek infrastruktur medis. Organisasi ini menyediakan berbagai rangkaian perawatan, layanan diagnosis, dan pengobatan untuk penyakit yang dialami oleh pasien.

Rumah Sakit (RS) adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 bahwa rumah sakit wajib melaksanakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien. Rumah sakit wajib memenuhi hak pasien memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di rumah sakit.

b. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 3 menjelaskan tujuan penyelenggaraan rumah sakit yaitu pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan pemahaman, dorongan, serta kecakapan setiap orang untuk hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi (Pemerintah Indonesia, 2009a).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 menjelaskan beberapa tujuan penyelenggaraan rumah sakit (Pemerintah Indonesia, 2009b)

sebagai berikut

- 1) Mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- 2) Melindungi keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan seluruh pegawai di rumah sakit.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan dan pemeliharaan standarpelayanan rumah sakit.
- 4) Menciptakan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, pegawai rumah sakit, dan rumah sakit itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 menyebutkan fungsi rumah sakit (Pemerintah Indonesia, 2009) sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etikailmu pengetahuan bidang Kesehatan

c. Klasifikasi Rumah Sakit

Rumah sakit dapat dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus, (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Rumah Sakit Umum kategorinya terdiri dari:

- a. Rumah Sakit Umum Kelas A,
- b. Rumah Sakit Umum Kelas B,
- c. Rumah Sakit Umum Kelas C, dan
- d. Rumah Sakit Umum Kelas D dan Rumah Sakit Umum Kelas D

Pratama.

Rumah Sakit Khusus, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Khusus Kelas A
- b. Rumah Sakit Khusus Kelas B
- c. Rumah Sakit Khusus Kelas C

Klasifikasi rumah sakit ditentukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, serta bangunan dan prasarana. Persyaratan mengenai tatabangunan dan lingkungan serta keandalan bangunan dan prasarana rumah sakit harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014.

Persyaratan bangunan rumah sakit dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014. Pertama, adalah peruntukan lokasi dan intensitas bangunan yang harus mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Kedua, dalam merancang bangunan rumah sakit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti bentuk denah yang simetris dan sederhana untuk mengantisipasi kerusakan akibat gempa, serta pertimbangan terhadap sirkulasi udara dan pencahayaan. Selain itu, tata letak bangunan dan ruang dalamnya harus mempertimbangkan zonasi berdasarkan resiko penularan penyakit, privasi, dan fungsi ruang pelayanan.

Selanjutnya, dalam hal tinggi rendah bangunan, perlu diatur secara hati-hati untuk menjaga keserasian lingkungan dan mengantisipasi banjir. Aksesibilitas bangunan baik dari luarnya maupun dalam harus mempertimbangkan kebutuhan semua individu, termasuk penyandang cacat dan lansia. Bangunan rumah sakit juga harus menyediakan area parkir kendaraan yang memadai sesuai dengan peraturan setempat, dan pemanfaatan ruang dalam bangunan harus efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Selain itu, peraturan juga mencakup persyaratan terkait keandalan bangunan dan prasarana rumah sakit. Ini termasuk persyaratan keselamatan struktur bangunan dan kemampuannya dalam menanggulangi berbagai bahaya seperti kebakaran, petir, dan masalah kelistrikan. Selain itu, sistem ventilasi, pencahayaan, instalasi air, pengolahan limbah, serta bahan bangunan juga harus memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kenyamanan ruang gerak, termal, serta perlengkapan seperti tanda arah, tangga, lift, dan toilet harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan

semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.

C. Tinjauan Umum Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran Keselamatan Pasien bertujuan menggiatkan perbaikan-perbaikan dalam keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien merupakan syarat untuk diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh komisi akreditasi rumah sakit. Sasaran keselamatan pasien dalam PERMENKES RI No.169/ MenKes/PER/VIII/2011 menyebutkan sasaran keselamatan pasien antara lain :

1) Mengidentifikasi pasien dengan benar

Fasilitas pelayanan Kesehatan Menyusun pendekatan untuk memperbaiki ketepatan identifikasi pasien. Kesalahan karena keliru-pasien dapat terjadi di semua aspek diagnosis dan pengobatan seperti pasien yang mengalami disorientasi, bertukar tempat tidur, kamar, atau lokasi di dalam fasilitas pelayanan Kesehatan, mengalami disabilitas sensori ataupun situasi lainnya. Tujuan dari sasaran ini adalah dengan cara yang dapat dipercaya mengidentifikasi pasien sebagai individu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan dan untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu.

Kebijakan dan prosedur memerlukan beberapa cara dalam mengidentifikasi pasien seperti nama pasien, nomor identifikasi menggunakan nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang (identitas pasien) dengan barcode, nomor kamar atau cara lain. Kebijakan dan prosedur secara kolaboratif digunakan untuk memperbaiki proses identifikasi pasien Ketika pemberian obat, darah atau produk darah; pengambilan darah atau specimen lain untuk pemeriksaan klinis; atau memberikan pengobatan atau Tindakan lain.

2) Meningkatkan Komunikasi yang efektif

Fasilitas pelayanan Kesehatan Menyusun pendekatan agar komunikasi diantara para petugas pemberi perawatan semakin efektif. Komunikasi yang efektif akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi yang paling mudah mengalami kesalahan adalah perintah diberikan secara lisan dan yang diberikan melalui telepon. Fasilitas pelayanan Kesehatan secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan atau prosedur perintah lisan melalui telepon, termasuk menuliskan perintah secara lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima informasi, kemudian penerima membaca Kembali perintah atau hasil pemeriksaan dan mengonfirmasi bahwa apa yang sudah dituliskan dan dibacakan ulang dengan akurat. Dan untuk obat-obatan

yang termasuk obat NORUM/LASA dilakukan eja ulang.

3) Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai

Penerapan manajemen obat-obatan yang benar merupakan hal krusial untuk memastikan keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai adalah obat-obatan yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan atau eror atau kejadian sentinel, obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse outcome) demikian pula obat-obatan yang tampak mirip baik rupa ataupun namanya. Fasilitas pelayanan Kesehatan secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan atau prosedur untuk Menyusun daftar obat-obatan yang perlu diwaspadai berdasarkan datanya sendiri.

4) Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar

Fasilitas pelayanan Kesehatan mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien operasi. Salah lokasi, salah prosedur, salah pasien operasi merupakan hal yang mengkhawatirkan dan biasa terjadi di fasilitas pelayanan Kesehatan. Kesalahan ini akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim, kurang melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi, dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi. Fasilitas Kesehatan perlu mengembangkan kebijakan atau prosedur yang efektif di dalam mengeliminasi masalah yang mengkhawatirkan ini. Praktek berbasis bukti, seperti yang diuraikan dalam Surgical Safety Checklist dari WHO Patient Safety 2009 (Rachmawati et al., 2023), dimana pendandaan lokasi operasi melibatkan pasien dan dilakukan dengan tanda yang segera dapat dikenali. Tanda itu harus digunakan secara konsisten di seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan.

5) Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan Kesehatan

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan praktisi dalam kebanyakan tatanan pelayanan Kesehatan dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan Kesehatan. Fasilitas Kesehatan harus mengembangkan kebijakan atau prosedur yang menyesuaikan atau mengadopsi pedoman hand hygiene yang diterima secara umum untuk implementasi pedoman itu di Fasilitas pelayanan Kesehatan.

6) Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh

Jumlah kasus jatuh menjadi bagian yang bermakna penyebab cedera pasien rawat inap. Dalam konteks masyarakat yang dilayani, pelayanan yang diberikan dan fasilitasnya perlu mengevaluasi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa meliputi Riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap obat dan konsumsi alkohol, penelitian terhadap cara jalan dan keseimbangan serta alat bantu berjalan yang digunakan pasien. Sasaran ini memungkinkan timbulnya monitoring yang baik untuk mengurangi hal mengkhawatirkan tersebut.

D. Evaluasi Sasaran Keselamatan Pasien

Pengertian evaluasi dalam kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah (Akbar and Widya Kurniati Mohi. 2018). William Dun berpendapat bahwa evaluasi secara umum dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Secara etimologi evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Menurut M. Chabib Toha menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Mahirah 2017).

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai baik buruknya suatu program atau perencanaan. Adapun dalam buku bahan ajar perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan Universitas Udayana menuliskan proses evaluasi sebagai berikut (Harefa, 2019).

- 1) Menentukan apa yang akan dievaluasi
- 2) Mengembangkan kerangka dan batasan
- 3) Merancang desain (metode)

- 4) Menyusun rencana dan instrument
- 5) Melakukan pengamatan, pengukuran dan analisis
- 6) Membuat kesimpulan dan pelaporan

Model evaluasi menurut Stufflebeam yang biasa dikenal CIPP yang terdiri dari Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, dan Product Evaluation. Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi komprehensif yang memiliki fungsi formatif dan fungsi sumatif (Ulumiyah, 2021).

1) Context

Menilai kebutuhan, masalah, asset, dan peluang, serta kondisi dan dinamika kontekstual yang relevan. Dalam model CIPP, evaluasi konteks digunakan untuk menentukan tujuan dan prioritas program, dan untuk memastikan sasaran ditargetkan untuk ditangani secara signifikan, kebutuhan dan masalah yang dinilai

2) Input

Menilai strategi program, rencana tindakan, pengaturan staf, anggaran untuk kelayakan dan potensi efektivitas biaya untuk memenuhi kebutuhan yang ditargetkan dan mencapai tujuan.

3) Proses

Memantau, mendokumentasikan, menilai dan melaporkan pelaksanaan dari perencanaan. Evaluasi tersebut memberikan umpan balik selama pelaksanaan program dan kemudian melaporkan sejauh mana program yang dilakukan sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan.

4) Produk

Mengidentifikasi nilai biaya dan hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan, jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi ini memberikan umpan balik selama pelaksanaan program sejauh mana tujuan program yang ditangani dan dicapai.

Rumah sakit harus memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif kejadian tidak diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Berikut uraian elemen-elemen penilaian sasaran dalam mengevaluasi keselamatan pasien.

a. Elemen penilaian sasaran I

1. Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh

menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien.

2. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah.
3. Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan specimen lain untuk pemeriksaan klinis.
4. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan Tindakan / prosedur.
5. Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaanidentifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi.

b. Elemen penilaian sasaran II

1. Perintah lengkap secara lisan dan yang melalui telepon atau hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah.
2. Perintah lengkap lisan dan telepon atau hasil pemeriksaan dibacakan Kembali secara lengkap oleh penerima perintah.
3. Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh pemberi perintah atau yang menyampaikan hasil pemeriksaan.
4. Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan verifikasi keakuratan komunikasi lisan atau melalui telepon secara konsisten.

c. Elemen penilaian sasaran III

1. Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi menetapkan lokasi, pemberian label, dan penyimpanan elektrolit konsentrat.
2. Implementasi kebijakan dan prosedur.
3. Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang kurang hati - hati di area tersebut sesuai kebijakan.
4. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit pelayanan pasien harus diberi label yang jelas, dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (restricted).

d. Elemen penilaian sasaran IV

1. Rumah sakit menggunakan suatu tanda yang jelas dan dimengerti untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien di dalam proses penandaan.
2. Rumah sakit menggunakan suatu checklist atau proses lain untuk memverifikasi saat preoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat, dan fungsional.
3. Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur “sebelum insisi / time-out” tepat sebelum dimulainya suatu prosedur / tindakan pembedahan.
4. Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung proses yang seragam untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan dental yang dilaksanakan di luar kamar operasi.

e. Elemen penilaian sasaran V

1. Rumah sakit mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum (*WHO Patient Safety*).
2. Rumah sakit menerapkan program hand hygiene yang efektif.
3. Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko dari infeksi yang terkait pelayanan Kesehatan

f. Elemen penilaian sasaran VI

1. Rumah sakit menerapkan proses asesmen awal atas pasien terhadap risiko jatuh dan melakukan asesmen

ulang pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan, dan lain-lain.

2. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko jatuh.
3. Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh dan dampak dari kejadian tidak diharapkan.
4. Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan berkelanjutan risiko pasien cedera akibat jatuh di rumah sakit.

E. Standar Sasaran Keselamatan Pasien

Standar keselamatan pasien wajib diterapkan rumah sakit dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi rumah sakit. Standar keselamatan pasien rumah sakit disusun mengacu pada “Hospital Patient Safety Standards” yang dikeluarkan oleh Commission on Accreditation of Health Organizations, Illinois, USA tahun 2002 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perumahnya di Indonesia (Kemenkes RI, 2015 dalam Ariyanti et al., 2023).

Menurut Kemenkes RI (2015), standar keselamatan pasien terdiri dari tujuh standar, yaitu:

a. Hak pasien

Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan.

b. Mendidik pasien dan keluarga

Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien.

c. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

Rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan.

d. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien

Rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif kejadian tidak diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien.

e. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien

- 1) Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit”.
- 2) Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi kejadian tidak diharapkan.
- 3) Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien.
- 4) Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien.
- 5) Pimpinan mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

f. Mendidik staf tentang keselamatan pasien

- 1) Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas.
- 2) Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung

pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien.

- g. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.
 - 1) Rumah sakit merencanakan dan mendesaian proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal.
 - 2) Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat

F. Insiden Keselamatan Pasien

Menurut PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, dan kejadian potensial cedera. Adapun jenis-jenis insiden yang ditetapkan dalam PMK No. 11 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. Kondisi Potensial Cedera (KPC) adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Contohnya obat-obatan LASA (look a like sound a like) disimpan berdekatan.
- b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) adalah suatu kejadian insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Contohnya suatu obat dengan overdosis lethal akan diberikan kepada pasien, tetapi staf lain mengetahui dan membatalkannya sebelum obat tersebut diberikan kepada pasien.
- c. Kejadian Tidak Cedera (KTC) adalah suatu kejadian akibat melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seluruhnya diambil (omission) yang dapat mencederaikan pasien tetapi cedera tidak terjadi karena:
 - 1) “keberuntungan” (misalnya pasien yang menerima suatu obat kontra indikasi tetapi tidak timbul reaksi obat); dan
 - 2) “peringatan” (misalnya pasien secara tidak sengaja telah diberikan suatu obat dengan dosis lethal, segera diketahui secara dini lalu diberikan antidotumnya sehingga tidak menimbulkan cedera berat).
- d. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah kejadian yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan (omission) dan bukan karena penyakit dasarnya (underlying disease) atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan medis.

Contoh KTD yaitu pasien yang diberikan obat A dengan dosis lebih karena kesalahan saat membaca dosis obat pada resep sehingga pasien mengeluhkan efek samping dari obat tersebut.

- e. Kejadian Sentinel adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk memperthankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Kejadian sentinel biasanya dipakai untuk kejadian tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata sentinel terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi misalnya amputasi pada lokasi yang salah, dll, sehingga pencarian fakta-fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.

B. METODE

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana evaluasi penatalaksanaan sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tomohon
- b. Waktu Penelitian : Kamis, 01 Agustus 2024

C. Sumber Informasi

- a. 1 Direktur Rumah Sakit
- b. 2 Dokter Umum
- c. 2 Perawat
- d. 2 Apoteker
- e. 1 Tim PPI

D. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara peneliti turun langsung dilapangan dan melakukan wawancara secara mendalam kepada sampel yang telah menyetujui wawancara.

E. Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara mendalam dan observasi langsung dalam penelitian ini. Data wawancara direkam melalui voice memo yang disalah dalam bentuk transkrip

F. Analisis Data

Menganalisis komponen hasil penelitian menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yaitu membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori yang ada di kepustakaan.

JADWAL PENELITIAN

No.	Nama Kegiatan	Bulan																	
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	PERSIAPAN																		
1.	Penyusunan proposal																		
2.	Penyusunan rencana kerja																		
3.	Penyusunan desain penelitian																		
II.	PELAKSANAAN																		
4.	Pengambilan sampel																		
5.	Ekstraksi sampel																		
6.	Pengujian senyawa <i>brazilin</i>																		
7.	Formulasi sediaan <i>lip tint</i>																		
8.	Uji stabilitas fisik sediaan <i>lip tint</i>																		
III	LAPORAN DAN SEMINAR																		
9	Penyelesaian laporan akhir																		
10	Pengiriman laporan																		
11	Penyusunan artikel ilmiah																		
12	Penerbitan artikel jurnal ilmiah																		

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Hasil

1. Karakteristik Informan

Tabel 1. Karakteristik Narasumber Penelitian

Kode Informan	Usia (Tahun)	Jabatan	Pendidikan
11	28	Perawat	Ners, S1
		Pelaksana	Keperawatan
12	31	Apoteker	S1 Farmasi, Apoteker
13	30	Ketua PPI	S1 Keperawatan
14	40	Direktur	S2 Managemen
15	36	Dokter	Profesi Dokter

2. Dokumen Keselamatan Pasien

Tabel 2. Hasil Observasi Dokumen Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tomohon

Aspek yang diobservasi	Keterangan
Sasaran I	
1. Kebijakan atau prosedur (SOP) mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan Lokasi	
Sasaran II	
1. Kebijakan atau prosedur (SOP) mendukung praktek yang konsisten dalam melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan melalui telepon.	
Sasaran III	

-
3. Kebijakan atau prosedur (SOP) yang membuat proses identifikasi, Lokasi, pemberian label, dan penyimpanan obat – obat yang perlu diwaspadai.
-

Sasaran IV

1. *Checklist* atau proses lain untuk memverifikasisaat preoperasi.
 2. Kebijakan atau prosedur (SOP) dikembangkan untuk mendukung keseragaman proses untuk memastikan tepat Lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis
-

Sasaran V

1. Pedoman hand hygiene dari WHO (Patient Safety)
 2. Kebijakan atau prosedur (SOP) yangdikembangkan untuk mengarahkan pengurangansecara berkelanjutan risiko infeksi yang terkaitpelayanan Kesehatan.
-

Sasaran VI

2. Kebijakan atau prosedur (SOP) mendukung pengurangan berkelanjutan dari risiko cederapatient akibat jatuh di rumah sakit.
-

B. PEMBAHASAN

1. Identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dan dilakukannyaobservasi pada domuken mengenai ketepatan identifikasi pasien diRumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon, jawaban informan mengatakan bahwa identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon menggunakan identitas yang berisi nama, tanggal lahir dan nomor rekam medis yang digunakan sebelum petugasmelakukan Tindakan kepada pasien tersebut, sedangkan dari observasidokumen yang dilakukan diruang rawat inap hal tersebut sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disampaikan oleh para informan sesuai dengan data yang ada.

Identifikasi pasien sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan medis atau keadaan tak terduga lainnya yang dalam membahayakan pasien, instansi pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien harus mengutamakan pelayanan Kesehatan yang aman dan nyaman. Pasien sebagai pengguna pelayanan Kesehatan berhak memperoleh keamanan dan keselamatan seperti yang diatur dalam Undang Undang Tentang Kesehatan dan Rumah Sakit Pasal 32 UU No. 44/2009. Kebijakan atau prosedur memerlukan sedikitnya 2 cara identifikasi, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, atau nomor kamar pasien.

Sabirin DKK (2023) Menganalisis pelaksanaan identifikasi pasien diruang perawatan interna RSUP Otonaha Kota Gorontalo, mendapatkan hasil nama sebagai salah satu hal penting dalam identifikasi pasien. Namun, ada 4 hal identifikasi yang tidak dilaksanakan yaitu tidak mengucapkan salam, tidak meminta pasien untuk menyebutkan nama, tidak mengucapkan terima kasih dan tidak meminta pasien menyebutkan marga.

Kars (2012) Identifikasi pasien berguna dalam memastikan bahwa mereka menerima Tingkat perawatan yang tepat dan sesuai dengan persyaratan medis mereka, selain itu identifikasi pasien dapat membantu menghindari kesalahan medis atau kejadian tidak terencana lainnya yang mungkin berdampak berbahaya terhadap pasien.

Dalam perkembangan zaman, identifikasi pasien sangat diperlukan untuk mencegah kesalahan pada petugas kesehatan. Oleh karena itu, dengan gelang identitas petugas kesehatan akan lebih mudah pada saat memastikan nama, nomor rekam medis dan tanggal lahir. Selain itu penggunaan gelang identitas sendiri adalah ketentuan yang harus dilaksanakan berdasarkan akreditasi rumah sakit.

2. Peningkatan Komunikasi yang Efektif di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam serta observasi dokumen mengenai peningkatan komunikasi yang efektif, sudah cukup baik dengan menggunakan jembatan keledai yaitu *Situation, Background, Assessment, Recommendation*. Dalam hal konfirmasi padaberkas rekam medis ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon dokter spesialis tidak melakukan visite setiap harinya sehingga menyebabkan dokter spesialis memberi perintah melalui telepon namun belum memverifikasi dalam berkas rekam medis.

Keselamatan pasien merupakan sesuatu hal penting dalam satu pelayanan di rumah sakit pelayanan yang berkualitas merupakan cerminan dari sebuah proses yang berkesinambungan dengan berorientasi pada hasil yang memuaskan Dyna DKK (2023) Hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Sosialisasi pentingnya komunikasi antar petugas Kesehatan agar tercapainya komunikasi efektif di Rumah Sakit Delia di Kabupaten Langkan. Memberikan hasil bahwa pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan komunikasi yang efektif akan memberikan dampak yang positif bagi Rumah sakit dan pasien. Komunikasi yang sering menyebabkan kesalahan yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan atau melalui telepon. Hal tersebut terjadi karena kurang jelasnya suara, gangguan jaringan, atau kesalahan informasi.

Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan atau prosedur untuk perintah secara lisan atau telepon termasuk mencatat perintah secara lengkap kemudian penerima perintah membacakan Kembali perintah tersebut. Namun kebijakan tersebut tidak diperbolehkan dilakukan di kamar operasi, instalasi gawat darurat dan intensif care unit.

Komunikasi yang efektif adalah jalan utama dalam memberikan pelayanan yang paripurna kepada pasien. Jika petugas kesehatan tidak menjalankan komunikasi yang efektif akan menyebabkan keselamatan pasien terganggu. Selain itu pula dengan komunikasi efektif memudahkan dalam pemberian instruksi yang diberikan dari dokter spesialis kepada perawat ataupun kepada dokter jaga ruangan.

3. Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai (High-Alert) di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dan observasi yang dilakukan dalam dokumen tentang peningkatan obat yang perlu diwaspadai di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon, informan mengatakan bahwa mereka memiliki daftar obat yang dimaksudkan dan obat tersebut hanya berada dalam ruangan tertentu, kemudian disimpan dalam lemari khusus dan dikunci dan apabila akan digunakan harus dilakukan double check. Pada observasi dokumen ditemukan penyimpanan obat yang perlu diwaspadai sudah sesuai prosedur dan berada pada ruang perawatan semestinya.

Sefnur DKK (2023) Melakukan penelitian dengan judul Gambaran penerapakan peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High-Alert) diruang rawat inap dirumah sakit Amina. Hasil dari penelitian tersebut rumah sakit amina Sebagian besar sudah cukup baik dalam menangani obat yang perlu diwaspadai. Hal ini mencakup peresepan, penyimpanan dan pemberian, Sebagian besar perawat sudah sesuai dengan SPO yang ada di rumah sakit Amina, Adapun jikaditemukan beberapa perawat yang belum sesuai dengan SPO dikarenakan belum membaca atau belum tersosialisasi SPO di rumah sakit Amina.

Di Indonesia, angka kejadian Medication Error belum terdata secara akurat dan sistematis tetapi angka kejadian Medication Error sering kita jumpai. Angka kejadian akibat kesalahan dalam permintaan obat resep berkisar antara 0,03 – 16,9 % (Sefnur DKK 2023) manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien. Obat – obat yang perlu diwaspadai merupakan obat – obat yang sering menyebabkan kesalahan, obat yang berisiko tinggi contohnya seperti obat obatan yang Namanya terdengar mirip.

Obat – obatan yang sering disebutkan contohnya Aminofusin dan Comafusin. Obat tersebut jika diucapkan secara cepat terdengar sama, cara yang paling efektif untuk mengurangi kejadian tersebut adalah dengan meningkatkan proses pengelolaan obat obatan sertapengucapan dan penulisan dalam peresepan obat, selain itu pula kebijakan rumah sakit misalnya di instalasi gawat darurat atau kamar operasi perlu pemberian label secara benar pada elektrolit atau obat – obatan yang perlu diwaspadai harus perhatikan dimana letak penyimpanannya

sehingga membatasi akses dan mencegah hal hal yang tidak disengaja.

Obat-obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obat yang akan digunakan pada kondisi tertentu atau dengan alasan khusus. Dengan penggunaan label dan disimpan dalam lemari khusus, akan membantu mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga petugas kesehatan tidak khawatir dalam penggunaan obat-obat yang perlu diwaspadai.

4. Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dan serta dilakukan observasi dokumen mengenai Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon, jawaban informan mengatakan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon dilakukan berdasarkan Checklist dan melibatkan pasien dalam proses penandaan Lokasi operasi yang ditunjukkan kepada pasien bagian mana yang sudah diberi tanda oleh dokter.

Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab oleh semuapihak yang berkaitan dengan pemberi layanan Kesehatan. Masyarakat, pasien, dokter, perawat, tenaga Kesehatan, Lembaga akreditasi rumah sakit dan pemerintah memiliki tanggung jawab Bersama dalam Upaya keselamatan pasien. keselamatan pasien merupakan prioritas yang penting dalam pelayanan Kesehatan dan merupakan Langkah pertama untuk memperbaiki kualitas pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan mutu dan citra rumah sakit.

Salah Lokasi, salah prosedur, salah pasien pada operasi adalah sesuatu hal yang tidak jarang kita temui di rumah sakit. Hal ini di akibatkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif dan tidak ada yang kuat antara sesama tenaga medis ataupun dengan pasien. Disamping itu pula assessment pasien tidak ada yang kuat, menjadi salah satu alasan pada kesalahan dirumah sakit. Seperti yang digambarkan oleh WHO penandaan Lokasi operasi perlu melibatkan pasien untuk menghindari kesalahan.

Pemberian tanda lokasi pada lokasi yang akan dilakukan tindakan sangatlah penting untuk pasien dan petugas kesehatan. Halini dilakukan untuk

mencegah terjadinya medication eror atau salah sasaran pada saat tindakan. Sehingga sebelum dilakukan tindakan dapat dicek kembali kepada pasien dimana lokasi yang akan dilakukan dan apakah prosedur tindakan sudah dijelaskan atau tidak.

5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dan observasi pada dokumen pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon. Jawaban informan mengatakan bahwa mereka telah mengikuti berdasarkan bukupanduan dari WHO dengan menerapkan 5 momen dan 6 langkah, jadi setiap petugas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon, wajib melakukan 5 momen 6 langkah termasuk harus mengedukasi setiap pasien yang masuk dirumah sakit, dan dalam observasi dokumen yang dilakukan hal tersebut sudah sesuai dengan Checklist yang dibuktikan pada pasien mereka bisa melakukan.

Ardianti DKK (2024) Keselamatan pasien adalah tidak adanya bahaya yang dapat dicegah dalam pasien dalam selama perawatan Kesehatan dan minimalisasi risiko bahaya, keselamatan pasien adalah sesuatu sistem yang membuat perawatan pasien lebih aman dan nyaman.

Pencegahan dan pengendalian infeksi adalah tantangan terbesar dalam pelayanan Kesehatan dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan. Infeksi yang biasanya sering dijumpai yaitu infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran darah dan infeksi paru – paru. Pokok eliminasi infeksi ini maupun infeksi lainnya adalah cuci tangan yang tepat. Menurut laporan peristiwa keselamatan pasien yang merugikan terkait dengan prosedur bedah sebanyak 27%, kesalahan pengobatan 18,3% dan Kesehatan infeksi terkait perawatan 12,2% (Ardianti DKK 2024)

Risiko infeksi di rumah sakit adalah hal yang tidak bisa dihindari karena banyaknya paparan kuman ataupun virus. Pentingnya pengurangan risiko infeksi merupakan tugas semua orang baik pasien ataupun petugas kesehatan. Oleh karena itu, penerapan cuci tangan yang baik dan benar akan membantu dalam pengurangan risiko infeksi. Penjelasan cuci tangan yang baik dan benar kepada pasien adalah tugas dari petugas kesehatan di rumah sakit, karena kita tahu bahwa tidak semua pasien mengerti dan memahami cuci tangan yang baik dan benar yaitu sesuai standar WHO.

6. Pengurangan risiko pasien jatuh di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dan observasi pada dokumen mengenai pengurangan risiko pasien jatuh di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon, jawaban informan mengatakan bahwa semua pasien pada assessment awal dilakukan penilaian risiko pasien jatuh baik dewasa, anak-anak dan geriatric. Pada observasi dokumen tidak ditemukan adanya pengkajian Kembali tentang risiko jatuh pada pasien yang sedang dirawat.

Jumlah kasus pasien jatuh banyak ditemui di rumah sakit, pasien jatuh masuk dalam kategori kejadian yang tidak diharapkan, dalam konteks populasi atau Masyarakat yang dilayani, pelayanan yang diberikan dan fasilitasnya rumah sakit perlu melakukan evaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil Tindakan secara cepat untuk mengurangi risiko cedera apabila pasien jatuh.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardianti DKK (2024) hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelayanan Kesehatan berhubungan secara kuat dengan risiko pasien jatuh. Sasaran keselamatan pasien merupakan syarat utama yang diterapkan oleh rumah sakit saat akreditasi oleh komisi akreditasi rumah sakit. Maksud dari sasaran keselamatan pasien ini adalah mendorong perbaikan secara spesifik dalam keselamatan pasien.

Berdasarkan hasil penelitian antara pengurangan risiko pasien jatuh terhadap peningkatan kualitas pelayanan rawat inap rumah sakit umum daerah haji padjonga, menunjukkan bahwa variabel pengurangan risiko pasien jatuh

tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan pasien jatuh merupakan suatu insiden yang melibatkan banyak pihak, sehingga pada setiap kejadian yang tidak diharapkan harus menghindari sikap menyalahkan namun harus bekerja sama dengan tim dan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan.

Pasien jatuh sering terjadi dirumah sakit karena kondisi tempat tidur yang kurang memadai. Selain sarana prasarana yang harus di tunjang, penilaian risiko pasien jatuh juga sangat penting dan harus di evaluasi di rumah sakit. Evaluasi risiko pasien jatuh tidak hanya ketika saat pasien akan menjalani perawatan inap, namun ketika pasien tiba dirumah sakit harus dilakukan evaluasi risiko pasien jatuh.

D. STATUS LUARAN

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Sehingga hasilnya dapat dipercaya dan mampu diketahui oleh semua mahasiswa, masyarakat ataupun para peneliti lainnya.

E. PERAN MITRA

Penelitian ini merupakan Penelitian Mandiri sehingga tidak terdapat mitra.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Pada umumnya pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan berjalan dengan lancar, namun ada sedikit kendala pada saat proses pengumpulan data karena informan ada yang padat jadwal kegiatannya sehingga harus menyesuaikan waktu hingga semua informan dapat diambil datanya.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN

Rencana untuk tahapan selanjutnya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan tentang tata laksana sasaran keselamatan pasien di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N., Fitriyaningsih, J., & Basir, M. (2024). The role of knowledge in improving attitudes and behaviors of stunting prevention in pregnant women. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 13(2), 403-410.
- Aminayanti, N., Kusumapradja, R., & Arrozi, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Perawat Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Pasien pada Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. *Jurnal Health Sains*, 2(7), 915–922. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i7.223>
- Ariyanti, S., Ily, shofi K., Tinungki, Y. L., Yanti, N. P. E. D. Y., Juwariyah, S., Waras, N. G. T., Pradiptha, I. D. A. G. F., Mustika, I. W., Sudiantara, K., Lating, Z., & Sari, F. N. (2023). *Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja* (1st ed.). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ccjSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=buku+evaluasi+keselamatan+pasien&ots=W4BWKn43u1&sig=4sw01Iyi7VtXQAZczMcg6NKrHM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=tqrue
- Basir, M., Hatta, M., As'ad, S., & Patellongi, I. (2025). Pengaruh Intermittent Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen Tumor Necrosis Factor-Alpha pada Mencit (Mus Musculus). *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 7, 105-109.
- Basir, M., Herman, S., Hatta, M., As'ad, S., Patellongi, I., & Modi, A. H. (2024). Effect of Intermittent Fasting on Decreased Interleukin-6 Genes mRNA Expression in Mice (Mus Musculus). *Indonesian Andrology & Biomedical Journal*, 5(2).
- Depkes RI. (2018). *Panduan Nasional Keselamatan Pasien di Rumah Sakit(Patient Safety): Utamakan Keselamatan Pasien*.
- Kemendes RI. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit*.
- Kemendes RI. (2020). Permenkes tentang Klasifikasi dan Perizinan RumahSakit. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(555), 1–53.
- Kemendes RI. (2020). Permenkes tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(555), 1–53.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. *Peraturan Perundang-Undangan*.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). (2018). *Instrumen Survei Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit*. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. 1(1), 1–1697.
- Kusek. (2012). Preventing central line-associated bloodstream infections.
- Ningsih, N. S., & Endang Marlina. (2020). Pengetahuan Penerapan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Pada Petugas Kesehatan. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 59–71. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v9i1.120>
- Nurbaya, N., Zainuddin, Z., & Basir, M. (2024). Analysis Of Factors Related To Workload Of Nurses At UPT Rumbia Regional Public Hospital Jeneponto District. *Jurnal EduHealth*, 15(04), 336-347.
- Pasien Di Rumah Sakit: Literature Review. *Jurnal Ners*, 7(1), 524-530.
- Pemerintah Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Pemerintah Indonesia. (2009b). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. *Peraturan Perundang-Undangan*. ???
- Safira, R., & Imanuddin, B. (2023). Hubungan Beban Kerja Dan Penerapan Pasien Safety Terhadap Stres Kerja Pada Perawat Di Rsud Balaraja Tahun 2022. *Nusantara Hasana*

Journal, 2(8), 198-204.

- Salsabila, A. N., & Dhamanti, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perawat Dalam Penerapan Keselamatan
- Sangkay, M., Akili, R. H., & Mandagi, C. K. (2023). Gambaran Kecelakaan Kerja Dan Penerapan K3 Pada Proyek Pembangunan Rsud Dr Sam Ratulangi Tondano. *Jurnal Sendoh*, A., Pertiwi, J. M., & Manoppo, J. I. C. (2023). Analisis Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit X Provinsi Sulawesi Utara. *Medical Scope Journal*, 5(1), 50-56.
- SNARS. (2018). *Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit* (1st ed.).
- Syahrir, A., Hidayah, N., & Basir, M. (2022). Intervensi logoterapi pada peningkatan harga diri dan kebermaknaan hidup remaja di Panti Asuhan Nahdiyati Makassar. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 5(1), 1-4.
- Wirama, I. P., & Wibowo, A. (2023). Faktor pada Perawat yang Berhubungan dengan Persepsi Melaporkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di Rumah Sakit Prima Medika Denpasar Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 8(2), 74-83.
- Zainuddin, R. H., Basir, M., & Amalia, M. Analysis of Visitor Complaint Handling RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar City: Qualitative Approach.

Lampiran 1 Surat Tugas

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MEGAREZKY

SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Kampus II:Jalan Antang Raya No.43 Telp. 0411 - 492 401 - 496401 Fax. 496614 Website : <http://universitasmegarezky.ac.id>-Email:info@universitasmegarezky.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: ~~049.b~~.D01.07.091056/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Megarezky menugaskan kepada:

Ketua

Nama : **apt. Nasrawati Basir, S. Farm., M. Si.**

NIDN : 0912099202

Program Studi : S1 Farmasi

Anggota 1

Nama : **Nurfiddin Farid, S. Farm., M. Si.**

NIDN : 091509002

Program Studi : S1 Farmasi

Anggota 2

Nama : Vivien Nur Pratiwi

NIM : B1A121264

Program Studi : S1 Farmasi

Masa Pelaksanaan : Agustus – Oktober 2023

Tempat Pelaksanaan : Lab. Reproduksi Ternak Universitas Hasanuddin

Judul Penelitian : "Formulasi dan Evaluasi Mutu Fisik Sediaan Liptint dari Ekstrak Kering Kayu Secang (*Caesalpinia sappan L.*) Sebagai Pewarna Alami".

Untuk Melaksanakan Penelitian dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul di atas, dan akan memberikan laporan akhir (*hardcopy* dan *softcopy*) ke LPPM Universitas Megarezky.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Agustus 2023

Kepala LPPM,

Ns. Syamsuriyana Sabar, M.Kep.

NIDN: 09 151186 02

Tembusan Kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

Lampiran 2

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No	Bahan	Jumlah	Satuan	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah harga (Rupiah)
Bahan habis pakai					
1	Kayu Secang	1kg	100 gr	15.000	300.000
2	Aquadest	1	120 L	450.000	450.000
3	Gliserin	1	500 ml	20.000	20.000
4	Gliserin Monostearat	1	100 gr	37.000	37.000
5	<i>Isopropyl myristate</i>	1	100 ml	25.000	25.000
6	Metyl Paraben	1	50 gr	20.000	20.000
7	PEG-40	1	250 ml	35.000	35.000
8	Propilen glikol	1	500 ml	28.000	28.000
9	Propil Paraben	1	100gr	45.000	45.000
10	Sorbitol	2	35 ml	9.900	19.800
11	<i>Triethanolamine</i>	1	100 ml	10.000	10.000
12	<i>Essence</i>	1	10 ml	37.000	37.000
Total bahan habis pakai					1.026.800
Sewa alat					
13	<i>freeze drying</i>	240	Jam	4.800.000	4.800.000
Total biaya sewa alat					4.800.000
Biaya lain-lain					
14	Transport peneliti	3	Oran g	750.000	2.250.000
15	Publikasi				2.000.000
Total biaya lain-lain					4.250.000
Total biaya					10.076.800

Lampiran 4 Curriculum Vitae

IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Basir

NIDN : 0906108301

Alamat : Perumahan Bukit Tamarunang, Kel.
Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab.
Gowa

No.Hp : +62811461912

E-mail : muhammadbasir@unimerz.ac.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Bissoloro, 6 Oktober 1983

Agama : Islam

Jabatan Fungsional : Lektor

Institute : Universitas Megarezky

Alamat Institute : Jl. Antang Raya No. 43 Makassar

IDENTITAS DIRI

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	7306090610830001
5	NIDN	0906108301
6	Tempat, Tanggal Lahir	Bissoloro, 6 Oktober 1983
7	E-mail	muhammadbasir@unimerz.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0811461912
9	Alamat Kantor	Jl. Antang Raya No. 43, Makassar
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ...orang; S-3 = ... orang
12	Nomor Telepon/Faks	
	Mata Kuliah yang Diampu	1. Entrepreneurship dan Digital Marketing 2. Digitalisasi Marketing RS 3.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STIK Famika Makassar	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu	Kimia Bahan Alam	Ilmu Biomedik	Ilmu Kedokteran
Tahun Masuk-Lulus	2002-2007	2010-2012	2014-2019
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Sanitasi Lingkungan Terhadap Penyakit Infeksi di Desa Bissoloro	Pengaruh Program Latihan Umum terhadap Fungsi Hati Atlet Kontingen Bayangan PON XII	Pengaruh Intermitten Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen IL-6 dan TnF- α pada Mencit

		Sulawesi Selatan	Mus Musculus
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Ns. Asrijal Bakri, S.Kep., M.Kes 2. Ns. Supardi, S.Kep., M.Kes	1. Dr. dr. Ilham Jaya Patellongi, M.Kes 2. Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes	1. Prof. dr. Mochammad Hatta 2. Prof. Dr. dr. Suryani As'ad., M.Sc., Sp.GK(K)

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
dst				

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Nama Jurnal
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

9			
10			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Latihan fisik dan fungsi hati	2023	204	CV. Dewa Publishing
dst				

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan laporan pengabdian kepada masyarakat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Makassar, Agustus 2024

(Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.)

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

